

О. Л. Іванків, М. С. Регеда

ВПЛИВ КОРВІТИНУ ТА L-АРГІНІНУ НА ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ КРОВІ МОРСЬКИХ СВИНОК ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ АЛЕРГІЙНОГО АЛЬВЕОЛІТУ ТА ПНЕВМОНІЇ

Державне некомерційне підприємство "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького"

Authors' Information

Іванків Оксана Львівна <https://orcid.org/0000-0002-4719-3263>

Регеда Михайло Степанович: <https://orcid.org/0000-0003-2810-914X>

Summary. Ivankiv O. L., Regeda M. S. **THE EFFECT OF CORVITIN AND L-ARGININE ON SOME INDICATORS OF THE IMMUNE BLOOD SYSTEM OF GUINEA PIGS IN THE CONDITIONS OF EXPERIMENTAL COMBINATION OF ALLERGIC ALVEOLITE AND PNEUMONIA** - *Danylo Halytsky Lviv National Medical University of the State Non-Commercial Enterprise, Lviv, Ukraine; e-mail:OksanaLvivna@gmail.com*. The study aimed to find out the peculiarities of changes in T- and B- B-lymphocytes and circulating immune complexes (CIC) in guinea pig serum under conditions of experimental allergic alveolitis (EAA with pneumonia (EP) on days 7, 14, and 21 of the experiment, and to correct them with corvitin and L-arginine. Thus, it can be stated that the levels of B-lymphocytes and CEC in the blood serum of guinea pigs with EAA combined with EP increased significantly, reaching their highest levels on day 21 of the experiment. As a result of correction during the experiment with corvitin and corvitin with L-arginine, a decrease in the level of these indicators was recorded, especially when combining the two agents. The level of T-lymphocytes, on the contrary, decreased in the conditions of comorbid pathology, with the lowest rate also on day 21 of the experiment. The activity of this marker approached the values of the control series under the influence of combined administration of corvitin and L-arginine, which probably indicates the synergistic, compensatory nature of the interaction of these two drugs.

Key words: experimental pneumonia, experimental allergic alveolitis, immune system, T - lymphocytes, B - lymphocytes, circulating immune complexes.

Реферат. Іванків О. Л., Регеда М. С. **ВПЛИВ КОРВІТИНУ ТА L-АРГІНІНУ НА ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ КРОВІ МОРСЬКИХ СВИНОК ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ АЛЕРГІЙНОГО АЛЬВЕОЛІТУ ТА ПНЕВМОНІЇ.** Мета дослідження – з'ясувати особливості змін Т- і В — лімфоцитів та циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) сироватки крові морських свинок за умов формування експериментального алергійного альвеоліту (ЕАА з пневмонією (ЕП) на 7-у, 14-у та 21 доби експерименту і провести їх корекцію корвітином та L- аргініном. Таким чином, можна констатувати, що рівень В-лімфоцитів та ЦІК у сироватці крові морських свинок з ЕАА поєднаним з ЕП значно підвищився, досягаючи найвищого рівня у 21 добу експерименту. У результаті корекції під час експерименту за допомогою корвітину, та корвітину з L- аргініном, зафіксували зниження рівня цих показників, особливо під час поєднання двох вказаних засобів. Рівень Т-лімфоцитів, навпаки знизився за умов формування коморбідної патології, з найнижчим показником також на 21 добу експерименту. Активність цього маркера наближалась до значень контрольної серії

під дією поєднаного введення препаратів: корвітину та L- аргініну, що ймовірно, вказує синергійний, компенсаторний характер взаємодії цих двох засобів.

Ключові слова: експериментальна пневмонія, експериментальний алергічний альвеоліт, T-, B –лімфоцити, циркулюючі імунні комплекси, імунна система.

Вступ. Зважаючи на те, що важливим впливом на патогенез і симптоматику бронхо - легеневої патології вважають стан імунної системи [1, 2, 3], необхідно мати розуміння її значення і ролі для розвитку алергійного альвеоліту та коморбідної патології. Незважаючи на значний поступ у дослідженнях показників імунної системи для різних патологій [4, 5], саме для алергійного альвеоліту, асоційованого з пневмонією ця проблема є вивчена недостатньо.

Якраз таки, під час розладів імунної системи, розвиваються значні зміни резистентності організму, що призводить до затяжного протікання хвороби, зниження ефективності лікування і навіть, смертності [4, 6, 7, 8].

Як відомо, з літератури, стан адаптаційних можливостей імунітету організму залежить від поєднання специфічних і неспецифічних клітинних та гуморальних чинників, що вкладається в поняття функціонування імунної системи, як фактора гомеостазу [9, 10]. Отже, розлади в цій складній системі, можуть бути спричинені зменшенням роботи фагоцитів, зниженою активністю імунних комплексів організму людини. З цієї точки зору, вивчення механізмів розладів у різних ланках імунної системи, дозволяє проаналізувати перебіг патологічного процесу, адекватність та ефективність лікування і спрогнозувати можливі наслідки хвороби [9, 10].

Враховуючи думку фахівців, що первинним механізмом, який в першу чергу вказує на зв'язок між будь-яким захворюванням та стресом, є запальний процес [11] для фармакологічної корекції досліджуваної патології, нами були вибрані L-аргінін та корвітин. Ці препарати володіють потужними імуномодулюючими, мембранопротекторними, протизапальними, антиоксидантними властивостями [13, 14].

Мета дослідження: з'ясувати особливості змін T- і B — лімфоцитів та циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) сироватки крові для розвитку експериментального алергічного альвеоліту (ЕАА), асоційованого з експериментальною пневмонією (ЕП) на 7-у, 14-у та 21 доби експерименту та провести їх корекцію корвітином та L- аргініном.

Матеріал та методи досліджень. Дослідження вмісту T- і B — лімфоцитів визначали у сироватці крові 59 морських свинок (самців) масою 0,18 – 0,22 кг. Для проведення експерименту дослідних тварин було поділено на 4 серії. 1 серія – інтактні тварини (контроль) – 10 мурчаків. 2 серія – тваринки з ЕАА, асоційованим з ЕП, була поділена на 3 підгрупи, у кожній по 10 тваринок. у 1-й підгрупі тварин було виведено з експерименту на 7 добу, в 2-й – на 14, у 3-й – на 21 доби. Виведення з експерименту проводили шляхом декапітації під хлороформним наркозом у доби, що відповідають часу розвитку стадій запального процесу. 3 серія – тваринки (9 тваринок) – морські свинки після лікування корвітином, 4 серія (10 морських свинок) після корекції корвітином та L- аргініном. Виведення з експерименту у цих групах проводили на 21 добу. Корвітин вводили внутрішньоочеревинно в дозі 40 мг/кг та L- аргінін по 150 мг/кг маси тіла 1 раз в день з 7 по 24 добу. Морські свинки утримувалися в стандартних умовах віварію ЛНМУ імені Данила Галицького, що відповідає нормам поводження з тваринами під час виконання експериментальних досліджень згідно положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1985), ”Загальних етичних принципів експериментів на тваринах”, ухвалених Першим Національним конгресом з біоетики (Київ, 2001), Закону України № 3447-IV ”Про захист тварин від жорстокого поводження” згідно з директивою Ради ЄС 2010/63/EU про дотримання постанов, законів, адміністративних положень Держав ЄС з питань захисту тварин, які використовуються з науковою метою (протоколом № 4 засідання комісії з питань етики наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових творів ЛНМУ імені Данила Галицького від 17.03.2025р.) Модель ЕАА відтворювалась шляхом введення 0,2 мл повного ад’юванта Фрейнда в задню лапку морської свинки. Через два тижні після

імунізації 2 рази з інтервалом 10 діб внутрішньовенно вводили 0,2 мл 1%-го розчину БЦЖ (бацилла Кальмета – Жерена). Експериментальну модель пневмонії відтворювали шляхом інтраназального та інгаляційного зараження *Staphylococcus aureus* [17]. Використовували корвітин («Борщагівський ХФЗ», Україна) та L-Аргінін (ТОВ «Еліт-Фарм», Україна). Визначення вмісту Т- і В — лімфоцитів у крові визначали за методом Чернушенко Е.Ф., Когосова Л.С. [18], а рівень ЦІК за методом V. Haskova, J.Kaslik [19, 20]. Статистичну обробку результатів проводили за критерієм Стьюдента, з використанням програмного забезпечення Microsoft Excel 8.0. Статистично достовірними розбіжності вважали при $p < 0,05$. Для проведення статистичних розрахунків, створення графіків і таблиць використовували програмне забезпечення RStudio v1.2.5042, а також електронні таблиці Excel з пакету MS Office 2010 з використанням ліцензійної програми STATISTICA (версія 6.1; серійний номер AGAR 909 E415822FA). Послідовність статистичних процедур виконували згідно з рекомендаціями [21].

Результати дослідження та їх обговорення. Динаміка патогенезу коморбідної патології (ЕАА і ЕП) супроводжує значну стимуляцію рівня В-лімфоцитів та ЦІК сироватки крові на всіх стадіях формування досліду порівняно з контрольною групою із значною перевагою на 21 добу поєднаної патології. Тоді як рівень Т – лімфоцитів сироватки крові у морських свинок знижувався, досягаючи найнижчого рівня на 21 добу, порівняно з інтактними тваринами. За умов моделювання досліджуваної патології спостерігали збільшення рівня В-лімфоцитів на 7 добу на 49,05% ($P \leq 0,05$). На 14-ту добу фіксували збільшення цього показника на 61,0% ($P \leq 0,05$) і найвища концентрація його була у 3-ій підгрупі 2серії, де встановлено збільшення концентрації В-лімфоцитів на 81,76% ($P \leq 0,05$) порівняно із здоровими тваринами. Таку ж тенденцію спостерігали із ЦІК (табл.1).

Таблиця 1

Рівень ЦІК, Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів сироватки крові морських свинок за умов експериментального поєднання алергійного альвеоліту та пневмонії на 7, 14, 21 доби експерименту

	Т-лімфоцити %	В-лімфоцити %	ЦІК Одиниці оптичної густини
Контроль	47,1 ± 3,5	15,9 ± 1,5	38,3 ± 1,8
7 доба	34,1 ± 2,8*	23,7 ± 2,3*	54,9 ± 2,9*
14 доба	32,2 ± 2,7*	25,6 ± 2,4*	58,7 ± 2,4*
21 доба	30,3 ± 2,6*	28,9 ± 3,2*	69,2 ± 3,8*

Примітка: * - $P \leq 0,05$ відносно контрольної групи.

У першій підгрупі 2 серії спостерігаємо підвищення ЦІК на 43,34% у сироватці крові морських свинок ($P \leq 0,05$), у другій підгрупі — на 53,26 % відповідно ($P \leq 0,05$) і найвищий показник вказаного маркера фіксували на 21 добу експерименту, що становить його збільшення на 80,67% ($P \leq 0,05$) порівняно з контрольною групою. Це може бути пояснено посиленням запальної реакції у більш пізні доби досліджуваної патології.

Визначення рівня Т-лімфоцитів сироватки крові під час експерименту вказує на зниження їх на всі досліджувані доби. А саме, фіксується зниження Т-лімфоцитів на 7 добу на 27,6 % ($P \leq 0,05$) порівняно з інтактними тваринами, також маємо зниження цього маркера у 2 підгрупі 2 серії на 31,6 % ($P \leq 0,05$) та у 3 підгрупі 2 серії — зниження на 35,66% ($P \leq 0,05$), порівнюючи з контрольною групою (табл. 1).

Наступним етапом дослідження було визначення рівня Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів, ЦІК у сироватці крові морських свинок з ЕАА поєднаним з ЕП після лікування їх корвітином. Визначення проводили на 21 добу експерименту, що, ймовірно, можна пов'язати з найбільш вираженою запальною реакцією у цей період досліду.

Відповідно рівень В-лімфоцитів після корекції його корвітином знизився на 29,75% ($P \leq 0,05$), ЦКК- на 25,72% ($P \leq 0,05$) відповідно, порівняно із рівнем до лікування, що може свідчити про імунокоригуючий вплив цього лікарського засобу на стан досліджуваних показників імунної системи (Рис. 1).

Рис.1. Рівень В-лімфоцитів, ЦКК до і після лікування корвітином та корвітином і L-аргініном

У результаті лікування одночасно корвітином та L- аргініном рівень В-лімфоцитів та ЦКК знизився на 39,10% та 31,06% ($P \leq 0,05$) відповідно, порівняно із показником до корекції, наближаючись до показника інтактних тварин (Рис. 1).

Введення корвітину на тлі досліджуваного експерименту проявлялося достовірним зростанням рівня Т-лімфоцитів відносно нелікованої групи на 32,67% ($P \leq 0,05$) (Рис. 2).

Введення одночасно корвітину та L- аргініну призводить до підвищення концентрації Т-лімфоцитів на 47,85 % ($P \leq 0,05$) відносно групи нелікованих морських свинок (Рис. 2).

Рис.2. Концентрація Т-лімфоцитів до і після лікування корвітином та корвітином і L-аргініном

Таким чином, можна констатувати, що рівень В-лімфоцитів та ЦІК у сироватці крові морських свинок з ЕАА поєднаним з ЕП значно підвищився, досягаючи найвищого рівня у 21 добу експерименту. У результаті корекції під час експерименту за допомогою корвітину, та корвітину з L- аргініном, зафіксували зниження рівня цих показників, особливо під час поєднання двох вказаних засобів.

Рівень Т-лімфоцитів, навпаки знизився за умов формування коморбідної патології, з найнижчим показником також на 21 добу експерименту (табл. 1). Активність цього маркера наближалась до значень контрольної серії під дією поєданого введення препаратів: корвітину та L- аргініну, що ймовірно, вказує синергичний, компенсаторний характер взаємодії цих двох засобів.

Висновки

1. Застосування корвітину та корвітину і L- аргініну позитивно впливає на рівень імунних показників, на що вказує зниження В-лімфоцитів та ЦІК і значне підвищення рівня Т-лімфоцитів за вказаної поєданої патології.

2. Встановлена протизапальна та імунокоригуюча роль корвітину та L- аргініну під час дослідження експериментального поєднання алергійного альвеоліту з експериментальною пневмонією у морських свинок.

3. Доведено, що поєднана дія корвітину і L- аргініну відзначалась ефективнішим впливом на рівень досліджуваних показників імунної системи, порівняно із самостійним впливом корвітину за досліджуваної патології, що проявлялося достовірним його наближенням до показників контрольної серії.

Література

1. М.С. Регада, Н.В.Шклярський. Значення порушень прооксидантно-антиоксидантних процесів у патогенезі розвитку експериментальної пневмонії та адреналінового пошкодження міокарда. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.2024; 2(100): 58-64. <https://doi.org/10.25040/ecpb2024.01.005>.

2. Регада М. С., Регада-Фурдичко М. М., Регада С. М. Запалення: механізми пошкодження та захисту. Монографія. Львів, 2021. С. 177.

3. Регада М. С., Регада-Фурдичко М. М., Фурдичко Л. О. Пневмонія. Монографія. Львів, 2021. С. 228.

4. В.І. Березняков. Стан клітинної і гуморальної ланок імунітету при негоспітальній пневмонії. Україна. Здоров'я нації. 2022; 1: 107-110. <https://journals.uzhnu.uz.ua/index.php/health/article/view/193>doi:10.24144/2077-6594.1.1.2022.254649.

5. Eshwara VK, Mukhopadhyay C, Rello J. Community-acquired bacterial pneumonia in adults: An update. Indian J Med Res. 2020; 151 (4): 287–302. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_1678_19.

6. Lanks CW, Musani AI, Hsia DW. Community-acquired Pneumonia and Hospital-acquired Pneumonia. Med Clin North Am. 2019; 103 (3): 487–501. [https://www.medical.theclinics.com/article/S0025-7125\(18\)30173-1/abstract](https://www.medical.theclinics.com/article/S0025-7125(18)30173-1/abstract) doi: 10.1016/j.mcna.2018.12.008.

7. Сміян О. І., Горбась В. А. Негоспітальна пневмонія у дітей шкільного віку: вплив на імунну систему організму. Монографія. Суми: Сумський державний університет. 2024. 111 с. <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/97611>.

8. М.С. Регада, М.А. Колішецька, В.Р. Юревич. Вплив препарату “Тіотриазолін” на зрушення імунної системи в крові морських свинок за умов формування експериментальної бронхіальної астми. Медична та клінічна хімія.2015;17(2):52-55.

9. Романова Ю.Г., Барніч І.І. Сучасний погляд на методи профілактики та лікування хронічного генералізованого пародонтиту. Експериментальна та клінічна стоматологія. 2018; 1(2):9-13.

10. Кононова О.В. Показники клітинної ланки імунітету у хворих на генералізований пародонтит в умовах психоемоційного стресу. Сучасна стоматологія. 2019; 1: 42-45.

11. Finnell JE, Wood SK. Putative Inflammatory Sensitive Mechanisms Underlying Risk or Resilience to Social Stress. Front Behav Neurosci. 2018 Oct 26;12:240. DOI: 10.3389/fnbeh.2018.00240.

12. Kawano H, Motoyama T, Hirai N, Kugiyama K, Yasue H, Ogawa H. Endothelial dysfunction in hypercholesterolemia is improved by L-arginine administration: possible role of oxidative stress. *Atherosclerosis*. 2002 Apr;161(2):375-80. DOI: 10.1016/s0021-9150(01)00671.

13. Ференц Н.М. Особливості активності трансаміназ у крові та печінці при експериментальній пневмонії в умовах іммобілізаційного стресу та вплив на них корвітину.- Здобутки клінічної та експериментальної медицини.2016; 1(25): 82-84. <https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/6038>

DOI 10.11603/1811-2471.2016.v25.i1.6038

14. О.П.Хаврона, Л.П.Білецька, Л.Р.Мигаль. Дослідження метаболічних порушень у різних органах шурів за умов водно-іммобілізаційного стресу та їх корекція фармпрепаратами. 2024;28,2(110):63-69.DOI:10.24061/2413-0737.28.2.110.2024.10.

15. European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Strasbourg: Council of Eu-ropе. 1986;123:52. Available from: <https://rm.coe.int/168007a67b>.

16. Directive 2010/63/EU of the European Par-liament and of the Council of 22 September 2010 on the Protection of Animals Used for Scientific Pur-poses. Off J Eur Union. 2010;53(L276):33–79.

17. Регада М.С. Експериментальні моделі алергійного альвеоліту та пневмонії. Методичні вказівки. Львів. 2024. 13 с.

18. Чернушенко Е.Ф., Когосова Л.С. Иммунология и Иммунопатология заболеваний легких. К: Здоров'я,1981. 208 с.

19. Haskova V., Kaslik J., Matejkava M. Novy zpusob stanoveni circulujiicich imunokomplexy w lidskych serech. *Cas.Lek.Ces.*1977; 116(14): 436-437.

20. Matsumoto Y, Aryal RP, Heimburg-Moli-naro J, et al. Identification and characterization of cir-culating immune complexes in IgA nephropathy. *Sci Adv*. 2022;8(43):eabm8783. doi: 10.1126/sciadv. abm8783.

21. Hruzieva TS, Lekhan VM, Ohniev VA, Ha-liienko LI, Kriachkova LV, Palamar BI, et al. [Bio-statistics]. Vynnytsia: New Book; 2020. 384 p. Ukrainian.

References

1. M.S.Regeda, N.V.Sklyarsky. The significance of prooxidant-antioxidant processes disorderes in the pathogenesis of the development of experimental pneumonia and adrenaline myocardial damage. *Experimental and clinical physiology and biochemistry*. 2024; 2(100): 58-64. <https://doi.org/10.25040/ecpb2024.01.005>.

2. Regeda MS, Regeda- Furdychko MM, Regeda SM. Zapalennya: mechanizmy poshkogennya ta zachystu. monograph; Lviv. 2021. P.177 .

3. Regeda MS, Regeda- Furdychko MM, Furdychko L.O. Pneumonia: a monograph; Lviv. 2021. P.228.

4. Berezniakov VI. The state of cellular and humoral immunity in community-acquired pneumonia. *Ukraine. Health of the nation*. 2022; 1: 107-110. <https://journals.uzhnu.uz.ua/index.php/health/article/view/193> doi:10.24144/2077-6594.1.1.2022.254649.

5. Eshwara VK, Mukhopadhyay C, Rello J. Community-acquired bacterial pneumonia in adults: An update. *Indian J Med Res*. 2020; 151 (4): 287–302. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_1678_19.

6. Lanks CW, Musani AI, Hsia DW. Community-acquired Pneumonia and Hospital-acquired Pneumonia. *Med Clin North Am*. 2019; 103 (3): 487–501. [https://www.medical.theclinics.com/article/S0025-7125\(18\)30173-1/abstract](https://www.medical.theclinics.com/article/S0025-7125(18)30173-1/abstract) doi: 10.1016/j.mcna.2018.12.008.

7. Smiyan O.I., Gorbash V.A. Community-acquired pneumonia in school-age children: impact on the immune system. Monograph. Sumy: Sumy State University. 2024. 111 с. <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/97611>.

8. M.S.Regeda, M.A. Kolishetska, V.R.Yurevych. The influence of thiotriazoline on the change of immune system in the blood of guinea-pigs under the conditions of development of experimental bronchial asthma. *Medical and Clinical Chemistry*. 2015;17(2):52-55.

9. Romanova Yu. G., Barnich I.I. Suchasnyj pogljad na metody profilactyky ta likuvannja chronichnogo generalizovanogo paradontytu. Experymentalna i clinichna stomatologia. 2018; 1(2):9-13.[in Ukrainian].
10. Kononova OV Pokaznyky klitynnoi lanky imunitetu u chvorych na generalizovanyj paradontyt v umovach psychoemocijnogo stresu. Suchasna stomatologia. 2019; 1: 42-45.[in Ukrainian].
11. Finnell JE, Wood SK. Putative Inflammatory Sensitive Mechanisms Underlying Risk or Resilience to Social Stress. *Front Behav Neurosci.* 2018 Oct 26;12:240. DOI: 10.3389/fnbeh.2018.00240.
12. Kawano H, Motoyama T, Hirai N, Kugiyama K, Yasue H, Ogawa H. Endothelial dysfunction in hypercholesterolemia is improved by L-arginine administration: possible role of oxidative stress. *Atherosclerosis.* 2002 Apr;161(2):375-80. DOI: 10.1016/s0021-9150(01)00671.
13. Ferents N.M. Features of transaminase activity in blood and liver in experimental pneumonia under conditions of immobilization stress and the effect of corvitin on the. *Achievements of clinical and experimental medicine.* 2016; 3: 82-84. <https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/6038>
DOI 10.11603/1811-2471.2016.v25.i1.6038
14. O.P.Khavrona, L.P.Biletska, L.R.Mygal. Investigation of metabolic disorders in various organs in water-immersion restraint stress in rats and its correction with pharmaceuticals. 2024;28,2(110):63-69. DOI:10.24061/2413-0737.28.2.110.2024.10.
15. European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Strasburg: Council of Eu-rope. 1986;123:52. Available from: <https://rm.coe.int/168007a67b>.
16. Directive 2010/63/EU of the European Par-liament and of the Council of 22 September 2010 on the Protection of Animals Used for Scientific Pur-poses. *Off J Eur Union.* 2010;53(L276):33–79.
17. Regeda M.S., Experimental models of allergic alveolitis and pneumonia, Methodological guidelines. Lviv. 2024. 13 p.
18. Chernushenko E.F., Kogosova L.S. Immunology and Immunopathology of lung diseases. K: Health, 1981. 208 p.
19. Haskova V., Kaslik J., Matejkava M. Novy zpusob stanoveni circulujicich imunokomplexy w lidskych serech. *Cas.Lek.Ces.*1977; 116(14): 436-437.
20. Matsumoto Y, Aryal RP, Heimburg-Moli-naro J, et al. Identification and characterization of cir-culating immune complexes in IgA nephropathy. *Sci Adv.* 2022;8(43):eabm8783. doi: 10.1126/sciadv. abm8783.
21. Hruzjeva TS, Lekhan VM, Ohniev VA, Ha-liienko LI, Kriachkova LV, Palamar BI, et al. [Bio-statistics]. Vinnytsia: New Book; 2020. 384 p. Ukrainian.

Внесок автора (-ів)/ authors' contribution

Автори внесли рівний вклад у написання роботи. Автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ЛНМУ (протокол № 4 від 16.05.2023 р.). Досліди на щурах проводили у відповідності до вимог біоетики відповідно Директиви 2010/63/EU Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 22.09.2010 р. «Про захист тварин, що використовуються для медичних досліджень».

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту/Use of AI. Автори не використовували ШІ під час написання роботи.

Робота надійшла в редакцію 14.11.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування